

ӘӨЖ.37.015.3

ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ КӘСІБИ БАҒДАРДЫҢ РӨЛІ

ТУРСЫМБЕТОВА ЖАДЫРА НУРЛАНОВНА

«Кәсіби бағдар беру педагогы»

Б Момышұлы атындағы №6 мектеп- гимназия КММ

Жетысай қаласы, Түркістан облысы

Аннотация: Бұл мақалада қазіргі қоғамдағы кәсіби бағдардың маңызы мен рөлі қарастырылады. Жастарды еңбек нарығына бейімдеу, олардың қабілеттері мен қызығушылықтарына сәйкес мамандық таңдауға бағыт беру мәселелері талданады. Сонымен қатар, кәсіби бағдар беру жүйесінің негізгі міндеттері мен оны ұйымдастырудың тиімді жолдары сипатталады. Қазіргі заман талаптарына сай кәсіби бағдар беру – тұлғаның өзін-өзі анықтауына, әлеуметтік бейімделуіне және қоғамдағы белсенділігін арттыруға ықпал ететін маңызды фактор екені көрсетіледі.

Кілт сөздер: кәсіби бағдар, еңбек нарығы, тұлғалық даму, мамандық таңдау, жастар, білім беру, құзыреттілік, кәсіби өзін-өзі анықтау

Аннотация: В данной статье рассматривается значение и роль профессиональной ориентации в современном обществе. Анализируются вопросы адаптации молодежи к рынку труда, направления выбора профессии в соответствии с их способностями и интересами. Кроме того, будут описаны основные задачи системы профориентации и эффективные пути ее организации. Показано, что профессиональная ориентация в соответствии с современными требованиями – важный фактор, способствующий самоопределению, социальной адаптации и повышению активности личности в обществе.

Ключевые слова: профориентация, рынок труда, личностное развитие, выбор профессии, молодежь, образование, компетентность, профессиональное самоопределение.

Abstract: This article examines the importance and role of professional orientation in modern society. The article analyzes the issues of youth adaptation to the labor market, the direction of career choice in accordance with their abilities and interests. In addition, the main tasks of the career guidance system and effective ways of its organization will be described. It is shown that professional orientation in accordance with modern requirements is an important factor contributing to self-determination, social adaptation and increased personal activity in society.

Keywords: career guidance, labor market, personal development, career choice, youth, education, competence, professional self-determination

Қазіргі жаһандану дәуірінде қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы еңбек ресурстарының сапасына тікелей байланысты. Осы тұрғыда кәсіби бағдар беру жүйесінің маңызы артып отыр. Кәсіби бағдар жеке тұлғаның қабілеті мен қызығушылығын ескере отырып, болашақ мамандығын дұрыс таңдауға бағытталған жүйелі процесс. Кәсіби бағдар бұл тек мамандық таңдау ғана емес, ол тұлғаның өзін-өзі тануына, өмірлік мақсаттарын айқындауына көмектесетін күрделі психологиялық-педагогикалық үдеріс.

Қазіргі қоғамда мамандықтар санының артуы және олардың мазмұнының өзгеруі жастар үшін таңдау жасауды қиындатады. Сондықтан кәсіби бағдар беру - білім беру жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі.

Қазіргі қоғамдағы кәсіби бағдардың рөлі ерекше маңызға ие. Себебі жаһандану жағдайында еңбек нарығы үнемі өзгеріп, жаңа мамандықтар пайда болып, кейбір кәсіп түрлері сұраныстан шығып жатыр. Осындай жағдайда жастардың дұрыс мамандық таңдауы тек олардың жеке болашағына ғана емес, тұтас қоғамның дамуына да тікелей әсер етеді.

Сондықтан кәсіби бағдар беру - білім беру жүйесінің маңызды бағыттарының бірі болып саналады.

Кәсіби бағдар - бұл тұлғаның қабілеті, қызығушылығы және бейімділігін ескере отырып, оған мамандық таңдауда бағыт-бағдар беретін кешенді процесс. Бұл үдеріс тек ақпарат берумен шектелмейді, сонымен қатар тұлғаның өзін-өзі тануына, өзінің мүмкіндіктерін дұрыс бағалауына және өмірлік жолын саналы түрде таңдауына көмектеседі. Әсіресе мектеп жасындағы оқушылар үшін кәсіби бағдар беру олардың болашақ мамандығын анықтауда шешуші рөл атқарады.

Қазіргі қоғамда кәсіби бағдардың әлеуметтік, экономикалық және психологиялық маңызы зор. Әлеуметтік тұрғыдан алғанда, ол жастардың қоғамға бейімделуіне ықпал етеді, жұмыссыздық деңгейінің төмендеуіне әсер етеді. Экономикалық жағынан, еңбек нарығында сұранысқа ие мамандарды даярлауға мүмкіндік береді. Ал психологиялық тұрғыдан, адамның өз ісіне деген қанағаттануын арттырып, кәсіби күйзелістің алдын алуға көмектеседі.

Сонымен қатар, кәсіби бағдар беру жүйесі оқушылардың білім алуға деген қызығушылығын арттырады. Егер оқушы өз болашағын нақты елестете алса, ол білімді мақсатты түрде меңгеруге ұмтылады. Бұл өз кезегінде оқу сапасының артуына әкеледі. Сондықтан қазіргі білім беру жүйесінде кәсіби бағдар беру жұмыстары ерте жастан басталуы тиіс [1].

Дегенмен, бүгінгі таңда кәсіби бағдар беру саласында бірқатар қиындықтар бар. Олардың қатарына оқушылардың өз қабілеттерін толық танымауы, ата-аналардың ықпалы, сондай-ақ еңбек нарығы туралы нақты ақпараттың жетіспеуі жатады. Осы мәселелерді шешу үшін мектептерде кәсіби бағдар жұмыстарын жүйелі түрде ұйымдастыру, психологтардың көмегін пайдалану, түрлі тренингтер мен кәсіби сынамалар өткізу қажет.

Ол жастардың саналы таңдау жасауына, жеке тұлға ретінде қалыптасуына және қоғамның экономикалық дамуына үлкен үлес қосады. Сондықтан кәсіби бағдар беру жүйесін жетілдіру бүгінгі күннің өзекті міндеттерінің бірі болып табылады. Қазіргі таңда кәсіби бағдардың рөлі бірнеше бағытта көрінеді:

- әлеуметтік рөл жастарды қоғамға бейімдеу, жұмыссыздық деңгейін төмендету;
- экономикалық рөл – еңбек нарығын қажетті мамандармен қамтамасыз ету;
- психологиялық рөл – тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасау;
- білім беру рөлі – оқушылардың білім алу мотивациясын арттыру.

Кәсіби бағдардың тиімді ұйымдастырылуы жастардың мамандық таңдауда қателеспеуіне, болашақта кәсіби табысқа жетуіне мүмкіндік береді. Кәсіби бағдар беру жүйесі келесі негізгі бағыттарды қамтиды:

- кәсіби ақпарат беру;
- кәсіби кеңес беру;
- кәсіби іріктеу;
- кәсіби бейімдеу.

Бұл бағыттар оқушылардың қабілеттерін анықтауға, олардың қызығушылықтарын дамытуға және саналы түрде мамандық таңдауына көмектеседі[2].

Білім беру рөлі кәсіби бағдар жүйесінде ерекше орын алады, өйткені ол оқушылардың білім алуға деген ішкі мотивациясын қалыптастырып, күшейтеді. Оқушы өзінің болашақ мамандығын айқындай бастаған кезде, оқу үдерісіне деген көзқарасы да өзгереді: ол білімді жай ғана міндет ретінде емес, өз мақсатына жетудің маңызды құралы ретінде қабылдайды. Мұндай жағдайда оқу әрекеті саналы сипат алып, пәндерге деген қызығушылық артады.

Кәсіби бағдар беру арқылы оқушылар белгілі бір мамандыққа қажетті білім мен дағдыларды түсінеді, сол арқылы нақты пәндерге басымдық бере бастайды. Мысалы, болашақта дәрігер болуды мақсат еткен оқушы биология мен химия пәндерін тереңірек меңгеруге ұмтылады, ал инженерлік бағытты таңдаған оқушы математика мен физикаға ерекше назар аударады. Бұл өз кезегінде білім сапасының артуына және оқу нәтижелерінің жақсаруына ықпал етеді.

Сонымен қатар, кәсіби бағдар оқушылардың жауапкершілігін арттырып, өзін-өзі дамытуға деген ұмтылысын күшейтеді. Олар өз болашағына бейжай қарамай, білім алудың маңыздылығын түсінеді. Нәтижесінде, оқу процесінде белсенділік, дербестік және мақсаттылық қасиеттері қалыптасады.

Осылайша, кәсіби бағдардың білім беру рөлі оқушылардың оқу мотивациясын арттыру арқылы олардың сапалы білім алуына, саналы түрде даму жолын таңдауға және болашақта табысты маман болуына негіз қалау болып табылады.

Қорыта айтқанда, қазіргі қоғамда кәсіби бағдар беру жастардың болашағын айқындайтын маңызды құрал. Ол тұлғаның қабілетін ашуға, дұрыс мамандық таңдауға және қоғамның тұрақты дамуына ықпал етеді. Сондықтан кәсіби бағдар беру жүйесін жетілдіру білім беру саласының басты міндеттерінің бірі болып табылады [3].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Москва: Академия, 2004.
2. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. Москва: МОДЭК, 2001.
3. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития. Москва: Академия, 2002.